

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

No8/2024

MAKTABGACHA VA **AKTAB TA'LIMI**

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 32 sahifa,
20-dekabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ayollarda jarohatdan keyingi stress muammolarining o'rganilishi	8
Alimova Umida Raxmatullayevna	
Maktab iqtisodiy geografiya ta'limida muammoli ta'lim texnologiyalariga asoslangan topshiriqlardan foydalanish	11
Abdullayev Madiyar Daniyar o'g'li	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarini ma'naviy tarbiyani amalga oshirishga tayyorlash	16
Matchanov Bekpo'lat Omanbayevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida fuqarolik huquqiy tarbiyani shakllantirishda samarali usullar va metodlardan foydalanishning ahamiyati	18
Dauletbaeva Jadiraxan Aliy qizi	
Talabalarni kasbiy kompetentligini rivojlantirishda integrativ bilimlardan foydalanish metodikasi	22
Raxmatov Uchkun Ergashevich	
Oilaviy bolalar uylari tarbiyalanuvchilarini oilaviy hayotga tayyorlashning ayrim masalalari.....	26
Muxamadiyev Xojakbar Aslitdinovich	
Maktabgacha ta'limda tabiiy-tashlandiq materiallardan foydalanish metodikasi	29
Maxmudova Nasiba Nurmuxammedovna	

MAKTABGACHA TA'LIM YO'NALISHI TALABALARINI MA'NAVIY TARBIYANI AMALGA OSHIRISHGA TAYYORLASH

Matchanov Bekpo'lat Omanbayevich

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktabgacha ta'lim yo'nalishida tahsil olayotgan talabalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ma'naviy tarbiyani amalga oshirishga tayyorlashning dolzarbligi va uni amalga oshirish usul-vositalari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: ma'naviyat, maktabgacha ta'lim-tarbiya yoshi, ma'naviy fazilatlar, tarbiya texnologiyalari, tarbiya metodlari, tarbiya vositalari.

Abstract: This article describes the relevance of the implementation of spiritual education in preschool educational organizations and the technologies, methods, and means of its implementation.

Key words: spirituality, preschool age, spiritual qualities, educational technologies, educational methods, educational tools.

Аннотация: В данной статье изложена актуальность осуществления духовного воспитания в дошкольных образовательных организациях и технологии, методы и средства его осуществления.

Ключевые слова: духовность, дошкольно-воспитательный возраст, духовные качества, технологии воспитания, методы воспитания, средства воспитания.

KIRISH

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlar va bunyodkorlik ishlari natijasida xalqimizning ongu tafakkuri va dunyoqarashi o'zgarmoqda. Yurtimizda huquqiy davlat va fuqarolik jamiyatini barpo etishda "Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari" degan hayotbaxsh g'oyaning ahamiyati tobora ortib bormoqda.

Shu bilan birga, ma'naviy-tarbiya ishlarining samarasi va ta'sirchanligini oshirish bo'yicha bir qancha muammolar saqlanib qolmoqda. Xususan, Vatanga sadoqat, burch va mas'uliyat, tashabbuskorlik kabi fazilatlar yoshlar ongida nazariy tushunchalar sifatida qolib ketmoqda, uning tabiatida amaliy odatlarga aylanmadi. Ushbu ma'naviy fazilatlarini amaliy harakatga aylantirish uchun bo'lajak tarbiyachilarni maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ma'naviy tarbiyani amalga oshirishga tayyorlash dolzarbdir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Yangi O'zbekistonni rivojlantirishda yuksak ma'naviyatli insonni tarbiyalash dolzarb vazifalardan biri sifatida qaralmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'zining "Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi" asarida ma'naviyat masalasiga to'xtalar ekan: "Biz uchun ma'naviyat – insonlar o'rtasidagi o'zaro ishonch, hurmat va e'tibor, xalq va davlat kelajagini birgalikda qurish yo'lidagi ezgu intilishlar, ibratli fazilatlar majmuasidir"¹, deya ta'kidlaganlar.

Darhaqiqat, ma'naviyat masalasi eng sodda tuyg'ulardan boshlab, insonni yuksak kamolotga yetaklovchi oliy qadriyatlarini o'z ichiga olib, jamiyat taraqqiyotining asosiy o'zagi hisoblanadi.

O.Musurmonova ma'naviyatni quyidagicha ta'riflaydi: "Ma'lumki, insonning tashqi va ichki olami mavjud. Tashqi olamga uning bo'y-basti, ko'rinishi, kiyinishi, hatti-harakatlari va boshqalar kiradi. Ichki olami esa uning yashashdan maqsadi, fikr yuritishi, orzu-intilishlari, his-tuyg'ularini o'z ichiga oladi. Insonning ana shu ichki olami – ma'naviyatdir"².

1 Sh.M.Mirziyoyev "Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi" To'ldirilgan ikkinchi nashr.-Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti. 2022

2 O.Musurmonova va bosh "Ma'naviy barkamol shaxsni shakllantirish jamiyat taraqqiyotiniyasi" T.: "Fan texnologiyalar" 2020.147.

Professor A.A. Shabanov esa "ijtimoiy hodisalar ustida tadqiqot olib borganida, tadbirlar markazida "ma'naviyat" hodisasini qo'ydi. "Ma'naviyat tuzilishi" asarida quyidagi ta'rifni beradi: "Ma'naviyat – ijtimoiy ongning eng muhim sifati bo'lib, o'z-o'zini tashkil etishning muayyan tamoyillari asosida ijtimoiy tizim doirasida ijtimoiy munosabatlar tizimini shakllantirish, uning mavjudligining asosiy maqsadi – yashovchanligini ta'minlash zarurati bilan bog'liq holda namoyon bo'lishidir"³.

Izohlardan bilish mumkinki, ma'naviyat keng qamrovli, sermazmun va insondagi nozik tomonlarni qamrab olgan falsafiy tushunchadir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ma'lumki, maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda asosiy ma'naviy fazilatlarini shakllantirish jarayoni murakkab va uzluksiz kechadi. Tarbiyachi bolalarda ma'naviy fazilatlarini shakllantirishda quyidagi vazifalarni bajaradi: asosiy faoliyat turlari jarayonida o'zini-o'zi anglashga o'rgatish, muloqot, kuzatish va taqlid orqali kattalarning ma'naviy-axloqiy tajribasini o'zlashtirish, o'zining va boshqalarning xulqiga baho berishga o'rgatish, faoliyat va sujetli-rolli o'yinlar orqali yangi motivlarni paydo qilish va mustahkamlash, ma'naviy-axloqiy ko'nikma va malakalarni o'zlashtirish, kundalik turmushda xavfsizlik qoidalarini o'rgatish, kattalar, ularning mehnati, kasblar va turli kasb egalari xos shaxsiy fazilatlar to'g'risida tushunchalar berish, o'yin, o'zaro munosabatlar, oiladagi munosabatlar, yaqin kishilarga g'amxo'rlik qilish ehtiyojining paydo bo'lishi orqali xarakter sifatlarini shakllantirish, bola tarbiyasida milliy tarbiya usullari va zamonaviy pedagoglarning ilg'or yutuqlaridan samarali foydalanish.

TAHLIL VA NATIJALAR

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarning ma'naviy tarbiyalanganlik darajasini kuzatar ekanmiz, quyidagi muammolar mavjudligini aniqladik: mavjud maktabgacha ta'limning o'quv dasturlarida katta guruh tarbiyalanuvchilarining ma'naviy fazilatlarini shakllantirishga qaratilgan yo'nalishlarning kamligi, maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagog tarbiyachilari katta yoshdagi bolalarning ma'naviy fazilatlarini shakllantirishga metodik jihatdan tayyor emasligi, maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning ma'naviy fazilatlarini shakllantirishga qaratilgan metodik va uslubiy adabiyotlarning yetarli emasligi, ota-onalar tomonidan o'z farzandlarini ma'naviy fazilatli insonlar sifatida tarbiyalash masalasiga e'tiborning ikkinchi planga tushib qolishi. Bu esa maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilarini ma'naviy tarbiyaning jahon tajribasida sinovdan o'tgan samarali pedagogik texnologiyalar va usullarni amalga oshirishga tayyorlash zarurligini ko'rsatadi.

Talaba yoshlarni ma'naviy sifatlarini shakllantirish va amalga oshirishda quyidagi kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish talab etiladi: har bir fan mazmunidan kelib chiqib, talabada ma'naviy fazilatni rivojlantirishga qaratilgan pedagogik vaziyatlarni yaratish va ularni bartaraf etishga o'rgatish, kasbiy-ma'naviy ko'nikmalarni mustahkamlash, o'zini-o'zi tarbiyalash ko'nikmalarini shakllantirish, ta'lim jarayonida egallangan ma'naviy fazilatlarini yosh avlodga yetkazish kompetensiyalarini rivojlantirish, kelajakka ishonch va mamlakatda amalga oshirilayotgan islohotlarga daxldorlik tuyg'usini kuchaytirish.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, maktabgacha ta'lim yoshida inson umri davomida oladigan axborotning 75 foizi o'zlashtiriladi. Bu esa aynan shu davrda bolalarda ma'naviy fazilatlarini shakllantirishning naqadar muhimligini ko'rsatadi. Ushbu vazifani amalga oshirishda tarbiyachi pedagoglardan tarbiyaga yangicha va tizimli yondashuv talab etiladi. Bolalarda tayanch ma'naviy fazilatlarini kafolatli shakllantirish uchun innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish, samarali metod va vositalarni qo'llash muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sh. M. Mirziyoyev. "Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi". To'ldirilgan ikkinchi nashr. Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti, 2022.
2. O. Musurmonova va boshqalar. "Ma'naviy barkamol shaxsni shakllantirish – jamiyat taraqqiyotining asosi". Toshkent: "Fan texnologiyalar", 2020. – 147 b.
3. A. Шабанов. "Структура духовности". Санкт-Петербург, 1998. – 43 с.
4. M. G'afurov. "Ma'naviyat va ma'rifat asoslari". Toshkent: "Sharq", 2019. – 125 b.
5. H. H. Usmonov. "Maktabgacha yoshdagi bolalarda ma'naviy tarbiya". Toshkent: "Ilm ziyo", 2021. – 98 b.
6. V. A. Kozlov. "Духовное воспитание в дошкольных учреждениях". Москва: "Просвещение", 2005. – 120 с.
7. S. T. Oripov. "Oila va ma'naviy qadriyatlar". Toshkent: "Ziyo Nashr", 2018. – 156 b.
8. T. Sh. Karimova. "Pedagogik mahorat va ma'naviy tarbiya". Toshkent: "Universitet nashriyoti", 2020. – 143 b.
9. I. M. Yusupov. "Ma'naviyat va zamonaviy jamiyat". Toshkent: "Akademiya nashriyoti", 2017. – 135 b.
10. G. X. Rahimova. "Milliy qadriyatlar va ma'naviy tarbiya". Toshkent: "O'qituvchi", 2016. – 118 b.

3 A.Шабанов Структура духовности. – СПб, 1998 43 с

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: _____

2024. №8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.